

MAHALLA, TA’LIM MUASSASALARI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING PROFILAKTIKASI

D.Xojimetova

Jizzax DPU, f.f.n, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21064599>

Bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma’nan yetuk va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalash davlat va jamiyat oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda turli ma’naviy tahdidlarning kuchayishi sharoitida yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik, zo‘ravonlik, internet qaramligi, deviant xulq-atvor va boshqa salbiy holatlarning oldini olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa profilaktik faoliyatni tizimli va samarali tashkil etishni talab qiladi.

Bugungi kunda yoshlarni har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalash, ularni turli ma’naviy tahdidlar, huquqbuzarliklar va salbiy ijtimoiy ta’sirlardan muhofaza qilish davlat siyosati darajasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu vazifani amalga oshirishda profilaktik chora-tadbirlarning samarali tashkil etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Profilaktika faqat muayyan muammo yuzaga kelgandan keyin emas, balki uning oldini olishga qaratilgan tizimli faoliyat sifatida qaralishi lozim. Mazkur jarayonda mahalla, ta’lim muassasalari va ota-onalarning hamkorligi hal qiluvchi o‘rin tutadi.

Oila bola tarbiyasining birinchi va asosiy muhiti hisoblanadi. Bolaning dunyoqarashi, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarga bo‘lgan yondashuvi avvalo oilada shakllanadi. Ota-onalarning farzand tarbiyasiga mas’uliyat bilan yondashishi, ularning qiziqishlari va muammolariga befarq bo‘lmasligi turli salbiy holatlarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Shu ma’noda profilaktikaning birinchi bosqichi aynan oilada amalga oshiriladi.

Ta’lim muassasalari profilaktik faoliyatning muhim subyekti sifatida o‘quvchilarning ta’lim olishi bilan birga ularning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi, huquqiy madaniyati va ijtimoiy faolligini rivojlantirish vazifasini ham bajaradi. Maktablarda tashkil etiladigan tarbiyaviy soatlar, psixologik mashg‘ulotlar, huquqiy targ‘ibot ishlari va ijtimoiy loyihalar o‘quvchilarni turli xavf-xatarlardan muhofaza qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, maktab psixologlari va sinf rahbarlarining profilaktik faoliyati o‘quvchilarning muammolarini erta aniqlash imkonini beradi.

Mahalla instituti esa profilaktik ishlar tizimida muhim ijtimoiy mexanizm hisoblanadi. Mahalla fuqarolar yig‘inlari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari va nuroniylar ishtirokida yoshlar o‘rtasida tarbiyaviy va ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar tashkil etiladi. Mahalla aholiga eng yaqin institut sifatida har bir oilaning holatini bilish va ehtimoliy muammolarni erta aniqlash imkoniyatiga ega.

Mahalla, ta’lim muassasasi va ota-onalar hamkorligining asosiy profilaktik ahamiyati shundaki, ularning birgalikdagi faoliyati natijasida bolaning rivojlanish muhiti to‘liq qamrab olinadi. Agar oilada kuzatilgan muammo maktab va mahalla bilan hamkorlikda hal etilsa, uning salbiy oqibatlarining oldini olish imkoniyati ortadi. Shuningdek, hamkorlik orqali xavf guruhiga mansub o‘quvchilar bilan manzilli ishlash, ularga psixologik va ijtimoiy yordam ko‘rsatish samaradorligi ta’minlanadi.

Bugungi raqamli davrda internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotiga ta’siri kuchayib bormoqda. Shu sababli kiberbulling, internet qaramligi va axborot xavfsizligi bilan bog‘liq muammolarning oldini olishda ham mazkur institutlar hamkorligi muhim ahamiyatga

ega. Ota-onalar, pedagoglar va mahalla vakillarining birgalikdagi nazorati hamda tushuntirish ishlari profilaktik samaradorlikni oshiradi. Mazkur masalalar bo‘yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni keltirish o‘rinli bo‘ladi:

- 1. Mahalla–maktab–oila hamkorligining yagona tizimini shakllantirish;**
- 2. Xavf guruhiga mansub o‘quvchilarni erta aniqlash tizimini takomillashtirish;**
- 3. Ota-onalarning pedagogik va psixologik bilimlarini oshirish;**
- 4. O‘quvchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish.**

Xulosa. Mahalla, ta’lim muassasalari va ota-onalarning hamkorligi yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik, zo‘ravonlik, deviant xulq-atvor va boshqa salbiy holatlarning oldini olishda muhim profilaktik mexanizm hisoblanadi. Ushbu hamkorlik bolaning shaxsiy rivojlanish muhitini kompleks ravishda nazorat qilish, muammolarni erta aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Shuning uchun mazkur institutlar o‘rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish va uning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish profilaktik ishlar samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston” – 2017-y. 295 – 297 b.
2. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O‘qituvchi MU MChJ, 2021. 7 b.
3. Ota-ona – murabbiy [Matn] / X.Ibraimov, M.Quronov, J.Fozilov, F.Zaripov; – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. - 220 b.
4. X.Ibraimov va boshqalar. Najot tarbiyada. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. -2025. – 60 b.
5. X.Ibraimov va boshqalar. Go‘zal hulq modellari. – Toshkent.: “Ilm ziyo zakovat” nashriyoti. –2025-y. 80-b.
6. X.Ibraimov va boshqalar. Ma’naviy-axloqiy tarbiya metodlari. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2025. - 68 b.